

OUTLINE PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh Uti Ma'rifah

DATA MAHASISWA

NAMA: UTI MA'RIFAH
NIM: 222301180
PRODI: PAI

JUDUL

Pengaruh Negatif Paparan Video Tiktok
Terhadap Perilaku Dan Adab Siswi SDIT
AN-NASHIIHAH

MASALAH PENELITIAN

Karena media sosial terutama TikTok merupakan media sosial yang populer dan banyak digunakan hingga mayoritas anak-anak sekolah dasar diberikan izin oleh orang tua untuk menikmati tontonan yang disajikan oleh media TikTok, baik yang sifatnya hiburan atau edukasi. Namun, yang disukai oleh anak-anak cenderung Video berdurasi pendek yang sifatnya hiburan seperti konten prank, mainan yang viral, gaya bicara yang tidak baik (mengandung unsur bohong), hingga joget-joget. Tontonan yang mereka lihat di hari libur, mereka mempraktekannya di sekolah baik dengan kesadaran penuh maupun reflek mengikuti gerakan anggota badan tanpa mereka

sadari. Hal-hal seperti ini memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku dan Adab mereka sehari-hari seperti; berbuat hal yang kurang sopan terhadap teman, gaya bicara yang kasar, kurangnya rasa malu, sikap kurang menghormati orang lain serta berkurangnya konsentrasi dan semangat belajar di sekolah dan ini menjadi perhatian yang serius bagi dunia pendidikan Akhlaq dan Adab agar berperilaku sesuai norma-norma agama dan sosial

TUJUAN PENELITIAN

1. untuk mengetahui pengaruh negatif Paparan Video TikTok terhadap perilaku dan Adab siswi
2. untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk Paparan Video TikTok yang sering dikonsumsi oleh siswi
3. untuk menggambarkan perubahan perilaku dan Adab Siswi akibat paparan Video TikTok

MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam upaya pembinaan serta pengawasan perilaku dan Adab Siswi baik di sekolah maupun di rumah masing-masing.
2. Menambah keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan agama Islam, terkait pengaruh media sosial terhadap perilaku dan Adab siswi
3. Bagi orang tua dan pendidik diharapkan lebih cermat dalam memberikan tontonan kepada siswi

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur.

- pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara siswi dan observasi lapangan
- studi literatur melalui jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan judul di atas

RUMUSAN MASALAH

- Apakah Paparan Video TikTok berpengaruh negatif terhadap perilaku dan Adab siswi?
- Apa saja pengaruh negatif Paparan Video TikTok terhadap perilaku dan Adab siswi?
- Bagaimana bentuk Paparan Video TikTok yang dialami oleh siswi?

LOKASI DAN WAKTU

Lokasi penelitian: Gedung Sekolah SDIT AN-NASHIIHAH

Waktu penelitian: Selama 3 bulan Oktober-Desember

**THANK
YOU**